

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛОГОПЕДА С ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ КОРРЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Б. Х. Хусниддинова

преподаватель кафедры логопедии, ТГПУ им. Низами

В логопедической литературе неоднократно отмечается необходимость комплексного подхода к диагностике и коррекции речевых нарушений, что предполагает взаимодействие различных специалистов - логопеда, врачей разных специальностей, педагогов и др. Е. М. Мастюкова [1] пишет, что «весь персонал, работающий с ребенком должен соблюдать профессиональную этику. Диагноз и прогноз каждого ребенка должны быть предметом профессиональной тайны специалистов». При устранении речевых нарушений ведущим является логопедическое воздействие, которое реализуется в воспитании, обучении, коррекции, компенсации, адаптации, реабилитации.

Особое значение придается проведению комплексного медико-психолого-педагогического обследования человека, страдающего речевым нарушением. Имеются отдельные замечания относительно возможного повода для взаимодействия логопеда и других специалистов. Так, например, Шохор-Троцкая [2] подчеркивает, что логопеду необходимо «обязательно выяснить у врача характер нарушения мозгового кровообращения или особенностей черепно-мозговой травмы» у больного с афазией. Она же отмечает, что для логопеда важен «хороший контакт с лечащим врачом больного». Е. М. Мастюкова [1] полагает, что «любой ребенок с отставанием речи нуждается в консультации детского психоневролога».

Высказывается мнение о том, что «успешное исправление речевых нарушений во многом зависит от совместных усилий всех специалистов», «возможностей и правильной совместной работы педагога-дефектолога, логопеда, врача, психолога и родителей». Подчеркивается, что установление контакта с лицом, имеющим речевое нарушение (например, афазию), является «результатом сплава научных познаний» специалиста, «и его умений вступать в контакт ... искусства общений» с ним. Установлению контакта логопеда с детьми, подростками или взрослыми с нарушениями речи придается приоритетное значение для благополучного течения последующей коррекционной работы.

Учет индивидуальных особенностей ребенка - как позитивных, так и негативных - признается важным принципом коррекционной работы всех специалистов. Среди эмоциональных реакций, которые нужно учитывать в процессе знакомства и установления контакта с ребёнком, прежде всего надо иметь в виду страх, гнев и удовольствие. При этом своеобразии эмоциональных реакций у детей проявляется в их кратковременности, интенсивности и неадекватности раздражителю. Перед контактом с ребенком необходимо отключиться от личных забот и настроиться на понимание, сочувствие, сопереживание, сострадание чувствам ребёнка и его родителей, создать «доминанту на лицо другого». Ребёнок должен почувствовать внимание, любовь и защиту.

Предпосылкой успеха при логопедическом воздействии является создание благоприятных условий для преодоления нарушений речи: эмоционального контакта логопеда с ребёнком; интересной формы организации занятий, соответствующей ведущей деятельности, побуждающей познавательную активность ребёнка; сочетания приёмов работы, позволяющих избежать его утомления. Воздействие на ребенка с речевым нарушением связывается с нормализацией социальных контактов с окружающими людьми.

В зависимости от различных факторов (вида речевого нарушения,

психофизиологических особенностей ребенка, применяемых технологий коррекционной работы и др.) логопед отбирает и применяет различные способы коррекции. Например, при коррекции заикания с использованием определенной последовательности форм речи чрезмерную (или неадекватную) речевую активность детей рекомендуется на отдельных этапах развития самостоятельной речи «тактично сдерживать», нельзя заставлять детей повторять сказанное слово или фразу с заиканием.

Чаще и подробнее в специальной литературе раскрываются задачи и основные направления взаимодействия логопеда и воспитателя специальных дошкольных групп.

Единообразие подходов логопеда и воспитателя к речевой работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и многообразие средств развития речи и устранения ее недостатков, использование ведущего вида - игровой деятельности - залог успеха в логопедической работе. Воспитатель детского сада для детей с нарушениями речи выполняет помимо общеобразовательных задач и ряд коррекционных, направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском коллективе, укрепление веры детей в собственные возможности, сглаживание отрицательных переживаний, связанных с нарушением речевой деятельности, формирование интереса к занятиям.

Кизимова Е. А., Волосовец Т. С. указывают, что родительская позиция в семьях, где есть дети с речевыми нарушениями, отличается неадекватностью, ригидностью и сиюминутностью, адресуется к сегодняшним проблемам жизни ребёнка в противовес родительской позиции в семьях с нормальными детьми, где она адресуется к будущему ребёнку. Выявлены обстоятельства, которые влияют на отношение родителей к речевому дефекту ребёнка: глубина самого дефекта, интеллектуальный уровень родителей, просвещённость в сфере логопедии, компетентность родителей в вопросах воспитания ребёнка, понимание его психологии, а также собственные особенности характера, семейные отношения. Отношение родителей к дефекту, естественно, отражается на отношении ребёнка к своей речи [3].

Коррекционно-педагогическая работа по преодолению речевых нарушений осуществляется в различных направлениях в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную базу и мотивационную базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредотачивает свое внимание на закреплении достигнутых на логопедических занятиях результатов.

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей на каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель активизирует речевую активность детей, контролирует правильное использование поставленных или исправленных звуков, отработанных грамматических форм, в случае необходимости в тактичной форме исправляет речь ребенка.

Список использованной литературы:

1. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): Советы педагогам и родителям по подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии. - М.: ВЛАДОС, 1997 - 304с .
2. Шохор-Троцкая (Бурлакова) М.К. Стратегия и тактика восстановления речи. - М., 2001 - 428с.
3. Кизимова Е.А. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями детей, имеющих нарушения речи // Логопед. - 2011. - № 1. - С. 83-91.

BUXORODA DUNYOVIY BOSHLANG'ICH TA'LIM HARAKATI TARIXIDAN (XIX asrning oxiri – XX asr)

O. Sh. Ahmadov

BuxDPI dotsenti, p.f.f.d (PhD)

Annotatsiya: ushbu maqola Buxoroga dunyoviy boshlang'ich ta'limning kirib kelish tarixiy asoslari yoritilib zamonaviy ta'limning ijobiy oqibatlati yoritilib. Buxoroga dunyoviy ta'limni joriy qilishda o'z xizmatlari bilan tarixda jadid marifatparvarlarining xizmatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: g'oyaviy otasi, Rozenbax, Tarbiyai atfol, Ostroumov, Uraloldiva Volga, Xo'jai sibion, Axmad Donish, Qrimning Boqchasaroy.

XIX asrning oxiri – XX asr boshlarida butun Turkiston o'lkasida, jumladan Buxoro amirligida milliy ziyolilar, taraqqiyparvarlar aholini to'la savodli va ma'rifatli qilish orqaliozodlikka olib chiqish tashabbusi bilan maydonga chiqdi.

Ular jadidchilikning "g'oyaviy otasi" Ismoilbek G'aspirali (1851 - 1914) qarashlaridagi "Eng muqaddas intilish ilmga, maorifga intilishdir, chunki insonni inson etgan mehnat va bilimdir. Bilim madaniy turmushga o'tishga vosita, madaniy turmush esa insonning yashash maqsadi usulidir²⁷- degan fikrlarini o'zlari uchun dasturi -amalqilib olgan edi. Ismoilbek G'aspirali Qrimning Boqchasaroy shahrida usuli jadid maktabini ochgan. U 12 ta bolaning savodini 40 kunda chiqarib, bolalarni otionalari oldida imtihon qilib, shuhrat qozondi. U 2 yilda eski maktab 5 yillik tahsilini bolalarga bera oldi. Ismoilbek G'aspirali Turkiston musulmon maktablarini isloh qilish to'g'risidagi loyihani 1884 – 1889- yillarda o'lkada general- gubernatorlik qilgan Rozenbaxga berdi. Rozenbax ushbu loyihani ko'rib chiqish uchun Toshkentdagi o'qituvchilar seminariyasi direktori missioner Ostroumovga berdi. Ostroumov loyihani ko'rib chiqib, uni qat'iy rad etdi.

Shundan so'ng Turkiston general-gubernatorligida "usuli jadid" maktabini ochishga ko'zi yetmagan G'aspirali, 1893-yilda Buxoro amirligi hududi bo'ylab birinchi sayohatga chiqadi. Buxoro amiri Abdulahad bilan o'zaro muloqotda amirni Buxoroyi sharifda bitta yangi usul maktabi ochishga ko'ndiradi. Buxoroda "Muzaffariya" nomi bilan usuli jadid maktabi ochiladi. Buxoroda birinchi usuli jadid maktabini no'g'ay mahallasida istiqomat qiladigan tatar millati vakillari savdogar baqqolning o'g'li Burnashev ochgan, degan fikrlar mavjud. Umuman olganda 1908- yillarga qadar, yani "Tarbiyai atfol" (Bolalar tarbiyasi) tashkiloti tuzilganga qadar jadid maktablarida tatar millati vakillari dars bergan. Buxoro amirligi Rossiya vassaliga aylanganidan so'ng, XIX asrning ikkinchi yarmida Buxoroga Uraloldi va Volga bo'yidan savdogarlik va hunarmandchilik qilish maqsadida o'nlab tatarlar ko'chib kelgan. Tabiiyki I. G'aspirali Buxoro safari davomida tatar ziyolilari bilan uchrashgan. Undan oldinroq 1883–1884- yillar danoq Buxoro ziyolilari "Tarjimon" gazetasi orqali yangi usul maktablaridan voqif bo'lganalar. Zeroki 1898 yilda "Tarjimon"ning 1000 ta obunachisidan 200 tasi turkistonlik edi. Yangi usul maktablari uchun G'aspirali darsligi "Xo'jai sibion" (bolalar muallimi)ni yaratgan. Darslik 4 qism 27 "alfavit" darsidan iborat edi.

XIX asr oxiri – XX asr boshlaridagi O'zbekiston tarixiga eng avvalo jadidchilik timsolidagi Turkiston, Buxoro va Xivadagi milliy demokratik harakatlarning paydo bo'lishi, rivojlanishi va halokatini obyektiv tadqiq etmasdan tasavvur qilish qiyin.

Ahmad Donish XIX asrning 80–90-yillaridayoq Buxoroda mavjud turmush tarzi, boshqaruv tizimini isloh qilish g'oyasi tarafdori va targ'ibotchisi bo'ldi. Uning faoliyati va fikrlari Buxorodagi ko'plab taraqqiyparvarlarni demokratik islohotlarga undashga sabab bo'lgan. A.Donish Buxorodagi jadid maktabi harakatining asoschisi, deb so'zsiztan olish

²⁷Хайитов Ш. Усмон Хўжа Пўлатхўжаев миллий истиклол курашчиси.– Бухоро: "Бухоро": 2007. – 14-б.